

Varíola dos macacos: aplicação de modelos de séries temporais para previsão de casos em cinco países

Priscila Ramos Carvalho¹; Mateus Modesto²

¹ Mestre em Ciência da Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ],
Rua Lauro Müller, 450 - Botafogo, Rio de Janeiro–RJ, Brasil.
carvalho.priscila@gmail.com

² Mestre em Engenharia de Produção e de Manufatura na Universidade Estadual de
Campinas [UNICAMP]. Professor no Pecege, Parque Tecnológico - Rua Cezira
Giovanoni Moretti, 600 - Santa Rosa, Piracicaba–SP, Brasil.
profmateusmodesto@gmail.com

Varíola dos macacos: aplicação de modelos de series temporais para previsão de casos em cinco países

Resumo

A pesquisa exploratória teve como objetivo aplicar modelos de ciência de dados para prever o número de casos de varíola dos macacos nos cinco países com maior quantidade de notificações em 2022: Brasil, Estados Unidos, Espanha, França e Reino Unido. Os dados selecionados foram da Organização Mundial de Saúde e coletados na plataforma Kaggle. O primeiro passo foi realizar análise do comportamento dos dados: Decomposição da série temporal, Função de Autocorrelação, Função Autocorrelação Parcial, Função de Correlação Cruzada, Função Dickey-Fuller Aumentado, e Homoscedasticidade de Levene. O segundo passo foi aplicar os métodos Chen Fuzzy Time Series, High Order Fuzzy Time Series, e Autoregressive Integrated Moving Average. O terceiro passo foi avaliar os resultados dos métodos preditivos com as métricas estatísticas de erro: Erro Médio, Erro Absoluto Mediano, Erro Quadrático Médio, Raiz do Erro Médio Quadrático, Erro Absoluto, e Erro Percentual Absoluto Médio. O estudo percebeu que para amostra de casos de varíola dos macacos escolhida os modelos baseados em lógica fuzzy se destacaram em relação ao modelo autorregressivo, pois tiveram menores valores de erro em geral. Entretanto, é indicada a ampliação da amostra de dados e a inclusão de outros algoritmos, como redes neurais e árvores de decisão, para avaliação e comparação dos resultados dos modelos, a fim de identificar qual possibilita maior exatidão na predição de casos da doença.

Palavras-chave: Varíola dos Macacos; Séries Temporais Fuzzy; Modelo Chen; Modelo High Order; Modelo Autoregressivo.

Abstract

The exploratory research aimed to apply data science models to predict the number of monkeypox cases in the five countries with the highest number of notifications in 2022: Brazil, United States, Spain, France, and the United Kingdom. The selected data were from the World Health Organization and collected on the Kaggle platform. The first step was to perform data behaviour analysis: Decomposition, Autocorrelation Function, Partial Autocorrelation Function, Cross-Correlation Function, Augmented Dickey-Fuller Function, and Levene's Homoscedasticity. The second step was to apply the Chen Fuzzy Time Series, High Order Fuzzy Time Series, and Autoregressive Integrated Moving Average methods. The third step was to evaluate the results of predictive methods with statistical error metrics: Mean Error, Median Absolute Error, Mean Squared Error, Root Mean Squared Error, Absolute Error, and Mean Absolute Percentage Error. The study found that for the chosen sample of monkeypox cases, fuzzy logic-based models outperformed the autoregressive model, as they had lower error values overall. However, expanding the data sample and including other algorithms, such as neural networks and decision trees, is recommended for evaluating and comparing model results to identify which provides greater accuracy in predicting disease cases.

Keyword: Monkeypox; Fuzzy Time Series; Chen Model; High Oder Model; Autoregressive Model.

Introdução

A primeira incidência do vírus da varíola dos macacos, em inglês “monkeypox”, foi relatada em 1958, quando macacos enviados de Singapura para um centro de pesquisa na Dinamarca adoeceram. No entanto, o primeiro caso da doença em humanos foi confirmado na República Democrática do Congo em 1970 (Ranjan et al., 2022).

O ressurgimento e a rápida disseminação do vírus da varíola dos macacos em países fora do continente africano ganharam atenção no início de 2022, em virtude da proximidade com a pandemia de Covid-19 (Al-Tawfiq et al., 2022).

A primeira notificação de caso da doença foi em 6 de maio de 2022, no Reino Unido, em um homem que havia retornado de uma viagem à Nigéria. No entanto, foram identificados casos sem histórico de viagem para países onde a varíola dos macacos é endêmica como, por exemplo, Reino Unido, Portugal, Espanha, Brasil, e Estados Unidos. Devido à distribuição geográfica incomum dos casos, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde global em 23 de julho de 2022 (Gessain et al., 2022).

Convém esclarecer que não existem tratamentos específicos para infecções pelo vírus da varíola dos macacos, uma doença transmitida por contato pessoal, mais comum por contato direto com a pele de uma pessoa infectada (Jayasinghe et al., 2022). Com receio de uma nova pandemia, o Canadá, os Estados Unidos e a União Europeia autorizaram a aplicação de testes com três vacinas [MVA-BN, LC16 e ACAM2000] contra a atual versão do vírus da varíola, na tentativa de uma possível prevenção à doença (Ranjan et al., 2022).

A emergência de saúde pública global gerou um aumento do volume de estudos científicos em diversas áreas do conhecimento, inclusive na área de ciência de dados como, por exemplo, Inoue & Todo (2020) que aplicaram modelos com intuito de quantificar o efeito econômico de um possível lockdown em Tóquio para conter a pandemia de Covid-19. Os autores apontaram que se Tóquio fosse bloqueada por um mês, o efeito indireto em outras cidades do país seria duas vezes maior do que o efeito direto em Tóquio, o que levaria a uma perda total de 27 trilhões de ienes, ou seja, 5,2% do Produto Interno Bruto anual do Japão.

Zhao et al. (2020) propuseram um modelo matemático para estimar o número real de casos de Covid-19 na primeira quinzena de janeiro de 2020, a fim de perceber os casos que não haviam sido relatados. Os autores concluíram que o número de casos não notificados de Covid-19 foi de cerca de 469 entre 01 e 15 de janeiro de 2020.

Al-qaness et al. (2020) realizaram um estudo para prever o número semanal de casos de gripe na China a partir de dados de casos anteriormente confirmados pela Organização Mundial de Saúde, utilizando o modelo “Adaptive Neuro Fuzzy Inference System” [ANFIS] e chegaram ao percentual de erro de 32% e 45%, nos dois conjuntos de dados analisados.

Silva et al. (2020) preconizaram um novo modelo baseado em agente, que abrange Suscetibilidade, Exposição, Infecção e Recuperação [SEIR], com intuito de simular as dinâmicas da pandemia em pessoas, empresas e governo, a partir da análise de sete cenários diferentes: (1) não fazer nada, (2) bloqueio, (3) bloqueio condicional, (4) isolamento vertical, (5) isolamento parcial, (6) uso de máscaras faciais e (7) uso de máscaras faciais juntamente com 50% de adesão ao isolamento social. O resultado da avaliação dos sete diferentes

cenários mostrou que lockdown seriam as melhores opções para preservação da vida da população com menor evolução da epidemia, menor número de infecções e mortes.

Diante do aumento de epidemias no mundo, a pesquisa teve como objetivo explorar a aplicação de modelos de ciência de dados para análise de séries temporais de casos da doença varíola dos macacos, no sentido de contribuir para a futura tomada de decisão em políticas públicas.

Material e Métodos

A investigação tomou como referência metodológica a pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa visando proporcionar maior familiaridade com o problema de saúde pública, assim como desenvolver um modelo que possibilite testar hipóteses em futuros estudos (Gil, 2002). A seguir, a Figura 1 mostra o diagrama dos processos da pesquisa, o qual foi realizado no programa Draw.io.

Figura 1. Diagrama dos Procedimentos de Pesquisa

Fonte: criação nossa.

O universo do discurso da investigação foram os dados estatísticos, considerados variáveis métricas e discretas, por serem o resultado da contagem do número de casos da doença varíola dos macacos, que seguem a escala de razão onde o valor zero expressa ausência de quantidade (Fávero & Belfiore, 2017).

Os dados são da Organização Mundial de Saúde referente aos números de casos da doença varíola dos macacos, os quais foram coletados em 14 de maio de 2023, na plataforma da comunidade de ciência de dados da Kaggle, através do download de arquivo em extensão “Comma-Separated Values” [CSV] e o link de acesso consta no anexo.

A planilha de dados original continha 112 países e 141 colunas, mas estes dados não estavam em conformidade para demonstrar uma amostragem de série temporal. Por este motivo, foi necessário retirar 18 colunas da planilha para chegar até uma sequência com

intervalo de tempo diário válido para análise, tendo como período final de 23/05/2022 até 22/09/2022, totalizando 123 dias. Além disso, foram selecionados os cinco países com maior número de casos notificados para análise preditiva, a saber: Brasil (7.300), Estados Unidos (24.401), Espanha (7.043), França (3.933) e Reino Unido (3.392).

A linguagem de programação utilizada no estudo foi Python, lançada por Guido van Rossum em 1991, uma linguagem interpretada moderna, orientada a objetos, de alto nível, de rápida prototipação, com sintaxe simples, extensível [C/C++], extremamente portátil e de código aberto (Silva; Lotufo; Machado, 2002).

O ambiente de desenvolvimento do projeto de pesquisa foi o Google Colaboratory [Google Colab], um serviço de nuvem gratuito que simula um ambiente de programação, o qual é integrado ao GitHub, um sistema de controle de versão em nuvem, onde as análises dos dados e os métodos foram explorados e disponibilizados via link no apêndice.

Os métodos escolhidos para exploração de dados em séries temporais foram Chen “Fuzzy Time Series” [CFTS], “High Order Fuzzy Time Series” [HOFTS], e “Autoregressive Integrated Moving Average” [ARIMA].

Série Temporal

Uma série temporal pode ser definida como uma variável que passa por repetidas observações ou medições periódicas em curto e longo prazo. Em geral, as análises de séries temporais são utilizadas para descrever um padrão de comportamento ocorrido em um determinado ambiente ao longo do período de medição, tendo como característica a dependência serial, por serem potencialmente influenciadas por observações anteriores, ou seja, pelos dados históricos.

Dentre os possíveis padrões de séries temporais para análise dos dados, sinaliza-se:

- 1) Tendência: movimento de longo prazo de uma série de dados que podem inclinar-se para cima ou para baixo.
- 2) Sazonalidade: padrão demonstrado por meio de picos em intervalos regulares em uma série temporal, seja mensal, trimestral ou anual.
- 3) Estacionaridade: uma série estacionária possui variação estável ao longo do tempo em torno de uma média constante. Nas séries não estacionárias ocorrem choques aleatórios, pois não se deslocam no tempo sobre uma média fixa (Linden; Adams; Roberts, 2004).

Na análise da propriedade estacionária de uma série temporal é possível utilizar o teste de Dickey-Fuller Aumentado [ADF], o qual testa a hipótese nula para as raízes unitárias na série modelada ou não estacionária, tendo como outra hipótese ser uma série estacionária (Dickey & Fuller, 1979). Isto é, o teste de ADF verifica se existe variação na média das observações da série temporal ao longo do tempo.

A Função de Autocorrelação [ACF] possibilita identificar o quanto a informação do período anterior está relacionada com a observação seguinte, desta forma possibilita a identificação de memória, sazonalidade, ciclos e demais padrões na série (Sato, 2013).

A Função de Autocorrelação Parcial [PACF] permite avaliar o grau de correlação da variável atual com os valores anteriores, enquanto se mantêm os demais valores constantes, assim passa um indicativo de quantidade de lags de memória da série (Sato, 2013).

A Função de Correlação Cruzada [CCF] é uma medida que rastreia os movimentos de dois ou mais conjuntos de dados da série temporal em relação um ao outro, sendo utilizado para comparar várias séries temporais e determinar objetivamente o quão bem elas combinam entre si. Dados dois processos estocásticos x_t e y_t , para $t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, dizemos que x_t e y_t são conjuntamente estacionários se x_t e y_t são processos estacionários univariados e a função de covariância cruzada entre x_t e y_s , $Cov(x_t, y_s)$ é uma função da diferença horária ($s - t$) apenas (Wei, 2006).

Homoscedasticidade de Levene verifica se as variâncias das variáveis dependentes são aproximadamente iguais em diferentes grupos ou categorias da variável independente. A estatística visa testar igualdade de variâncias para estudos balanceados que depois foi generalizada para estudos desbalanceados. A estatística é obtida por meio de uma análise de variância com um único fator, já que os níveis são as populações; cada observação i substituída pelo desvio absoluto da variável em relação à média do seu respectivo grupo (Levene, 1960; Almeida; Elian; Nobre, 2008).

Modelos Fuzzy

A teoria dos conjuntos fuzzy foi proposta por Zadeh (1965) como uma extensão da teoria clássica dos conjuntos para modelar conjuntos cujos elementos possuem graus de pertinência. Ao invés de apenas ter dois valores, membro ou não membro, os conjuntos fuzzy são funções de pertinência de um ou mais conjuntos, definidos por um valor entre zero e um (Riza et al., 2015).

O modelo “Fuzzy Time Series” [FTS], em português Séries Temporais Nebulosas foi introduzido pela primeira vez por Song & Chissom (1993) com base na teoria dos conjuntos difusos proposta por Zadeh (1965). Em seguida, Chen (1996) desenvolveu o modelo FTS de Song e Chissom (1993) baseado em tabelas de relações de grupo de lógica fuzzy para reduzir a complexidade computacional no modelo. Posteriormente, Hwang et al. (1998) ampliaram e determinaram o comprimento efetivo dos intervalos (Alyousifi et al., 2020).

As etapas na previsão do modelo “Chen Fuzzy Time Series” [CFTS] são expressas em termo. Na etapa 1, definem-se os dados mínimos e máximos dos dados históricos (D_{min} e D_{max}), assim como o universo de discurso U , onde D_1 e D_2 são as constantes definidas pelo pesquisador, conforme demonstra a equação abaixo (Abo El Nasr, 2022):

$$U = (Dmin - D1, Dmax + D2)$$

Na etapa 2, cria-se a pausa que divide o universo de discurso em segmentos de igual comprimento. Para determinar quantos intervalos são necessários, pode-se usar a equação:

$$m = (Dmax + D2 - Dmin - D1) / i$$

Na etapa 3, ocorre a fuzzificação de dados históricos e definição de conjuntos fuzzy. Na etapa 4, as relações de lógica fuzzy e grupo de relações de lógica fuzzy são estabelecidas. Na etapa 5, as relações lógicas difusas são obtidas do estado A_2 , qualquer estado A_j , onde $j = 1, 2... n$, sofre uma mudança porque $A_2 \rightarrow A_3, A_2 \rightarrow A_2... A_2 \rightarrow A_1$; como resultado, os relacionamentos lógicos difusos são reunidos em um grupo. Na etapa 6, acontece a defuzzificação. Por exemplo, $F(t) = A_1, A_2, A_3... A_n$ [função temporal], na equação abaixo para determinar o valor final da previsão, \hat{Y} é a defuzzificação e m_i é a mediana de A_i :

$$\hat{Y}(t) = \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{k}$$

A fuzzificação é um processo de transformação de valores nítidos em termos linguísticos ou quantidades difusas. No modelo Fuzzy Time Series, cada intervalo contém informações significativas ocorridas no passado (Lucas et al., 2022). A Figura 2 exibe o treinamento e a previsão no modelo “Fuzzy Time Series” [FTS] realizado durante o estudo.

Figura 2. Procedimentos de Treinamento e Previsão FTS

Fonte: Lucas et al. (2022, p.30).

Os trabalhos pioneiros em séries temporais nebulosas de Song & Chissom (1993) e Chen (1996) definiram o modelo de primeira ordem, o qual tem como característica a necessidade de apenas um dado $y(t - 1)$ para prever $y(t)$. A ordem indica quantos atrasos de tempo, valores passados chamados lags, são utilizados na modelagem das séries temporais para descrever eventos futuros.

Os modelos de alta ordem, como o “High Order Fuzzy Time Series”, são baseados nos trabalhos de Hwang et al. (1998) e diferenciam-se dos modelos de primeira ordem por utilizar mais de um lag como preditor para definir o valor futuro da série.

Modelo ARIMA

O modelo Autorregressivo Integrado e de Média Móveis [ARIMA], em inglês “Autoregressive Integrated Moving Average”, foi desenvolvido por George Box e Gwilym Jenkins em 1970 na tentativa de descrever mudanças na série temporal utilizando uma abordagem matemática. O termo autorregressivo é devido à defasagem da série transformada, isto é, série estacionária obtida por diferenciação; o termo integrado corresponde ao processo de diferenciação da série original para torná-la estacionária; e o termo médias móveis por causa a defasagens dos erros aleatórios (Gutierrez, 2003).

ARIMA é um modelo não sazonal de ordem $[p, d, q]$, em que AR se refere ao $p =$ grau do componente autorregressivo, I relaciona-se com $d =$ grau do número de diferenciações, e MA entende-se $q =$ grau da parte de média móvel, conforme equação (Box et al., 1994):

$$w_t = \phi_1 w_{t-1} + \dots + \phi_p w_{t-p} + a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q},$$

com $w = \nabla^d z_t$. Quando $d = 0$, substituindo-se w_t por $z_t - \mu$ no modelo da equação acima, obtém-se o modelo misto estacionário. Este modelo é baseado no ajuste de valores observados, a fim de reduzir para próximo de zero a diferença dos valores produzidos no modelo como também os valores observados (Linden; Adams; Roberts, 2004). A Figura 3 mostra uma ilustração explicativa sobre o modelo.

Figura 3. Componentes do Modelo ARIMA [p, d, q]

Fonte: Domenech (2023).

Na metodologia Box e Jenkins, a modelagem de uma série temporal consiste em três fases: 1) Identificação: análise dos dados para descobrir padrões um resultado satisfatório e agregar ao processo a Função de Autocorrelação [ACF] e a Função de Autocorrelação Parcial [PACF]. 2) Estimativa: gerar estimativas por meio da seleção de métodos estatísticos como mínimos quadrados da raiz e/ou método a máxima verossimilhança. 3) Verificação: avaliação do modelo através do cálculo de resíduos ($e_t = z_t - \hat{z}_t$) e de erros, a diferença entre os valores previstos e os valores reais (Pellegrini, 2000; Linden; Adams; Roberts, 2004).

Cabe apontar que o modelo ARIMA tem sido bastante utilizado na literatura científica para aplicação na área de saúde.

Estatísticas de Erro das Previsões

As estatísticas de erro podem ser utilizadas como indicadores da precisão de modelos previsão através da avaliação do desempenho destes modelos, cometidos pela diferença entre os valores estimados/previstos E_t pelo modelo e os valores de dados observados O_t . Para avaliação dos métodos selecionados pela pesquisa, foram consideradas as métricas apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Métricas Estatísticas de Erro

Métrica	Descrição
“Mean Error” [ME]	Erro médio se refere à média de todos os erros em um conjunto de dados.
“Median Absolute Error” [MedAE]	Erro absoluto mediano é calculado tomando a mediana de todas as diferenças absolutas entre o alvo e a previsão. A melhor pontuação possível é 0,0, portanto um valor menor é o melhor.
“Mean Absolute Error” [MAE]	Erro absoluto é a diferença média absoluta entre os valores ajustados pelo modelo, um passo à frente na previsão de amostra, e os dados históricos observados.
“Mean Absolute Percentage Error” [MAPE]	Erro percentual absoluto médio é uma das métricas estatísticas mais utilizadas pela fácil compreensão. A medida expressa a porcentagem média dos erros em valor absoluto e quanto menor for a medida, melhor será a previsão.
“Mean Square Error” [MSE]	Erro quadrático médio é a média dos quadrados dos erros, sendo utilizada para verificar o quão próximas às estimativas estão dos valores reais e quanto maiores forem os erros, maior será o MSE. Da mesma forma, se os erros forem pequenos, o MSE será pequeno.
“Root Mean Square Error” [RMSE]	Raiz do erro médio quadrático é um desvio padrão total da amostra da diferença entre o previsto e o realizado. O valor é obtido pela raiz de MSE e quanto menor for o seu valor, maior será a acurácia do modelo proposto.

Fonte: criação nossa.

Resultados e Discussão

A primeira etapa da pesquisa foi a análise estatística do comportamento dos dados referentes aos cinco países através da aplicação de técnicas de decomposição da série temporal em tendência e sazonalidade.

Para tanto, cinco testes estatísticos foram realizados com intuito de avaliar se o conjunto de dados selecionado estaria apto para análise com modelos algorítmicos de séries temporais, a saber: 1) Função de Autocorrelação [ACF]. 2) Função Autocorrelação Parcial [PACF]. 3) Função de Correlação Cruzada [CCF]. 4) Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF]. 5) Homoscedasticidade de Levene [variância da homogeneidade].

Análise do Comportamento dos Dados

No Google Colab, o primeiro passo foi a instalação da biblioteca pyFITS, a qual foi desenvolvida em linguagem Python, pela Universidade Federal de Minas Gerais [UFMG], com objetivo de permitir a exploração de métodos fuzzy (Silva et al., 2019). O segundo passo foi a importação da biblioteca “statsmodels” para uso da função “seasonal_decompose”. O terceiro passo foi a aplicação dos cinco testes estatísticos para análise do comportamento dos dados de casos da doença varíola dos macacos. A seguir os resultados são apresentados por país.

Dados do Brasil

O resultado da decomposição dos dados das séries temporais de sazonalidade e tendência do Brasil é exposto na Figura 4.

Figura 4. Testes de Sazonalidade e Tendência do Brasil

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A análise qualitativa da decomposição da série temporal do Brasil é exibida no primeiro gráfico, no segundo gráfico é percebida uma boa tendência nestes dados, no terceiro gráfico nota-se pouca sazonalidade nos dados e no quarto gráfico pouco resíduo na amostra de

dados. Este resultado demonstra a possibilidade de aplicação nos modelos de séries temporais. Em seguida, a Figura 5 expõe o resultado dos testes das Funções Autocorrelação [ACF] e Autocorrelação Parcial [PACF] para a série temporal do Brasil.

Figura 5. Testes ACF e PACF do Brasil
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 5, o gráfico de ACF mostrou memória nos dados ao traçar a reta em 0,2. O gráfico de PACF apontou para 2 lags para prever um a frente. A seguir, a Tabela 2 exibe o resultado da Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF] do Brasil.

Tabela 2. ADF do Brasil

Alfa	Valor Crítico	Resultado
1%	-3.49069	H0 Aceita - Não estacionário
5%	-2.88796	H0 Aceita - Não estacionário
10%	-2.58086	H0 Aceita - Não estacionário

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A Tabela 2 mostrou que para qualquer grau considerado Alfa, a série temporal comporta-se como não estacionária, ou seja, a média muda ao longo do tempo. A Tabela 3 apresenta o resultado do Teste de Homoscedasticidade.

Tabela 3. Homoscedasticidade de Levene [variância da janela de 30 amostras]

País	Hipótese H0 (5%)
Brasil	H0 Rejeitada - Heterocedástica

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O Teste de Homoscedasticidade de Levene mostrou ser heterocedástica. O termo estatístico heterocedasticidade refere-se à presença de variância não constante em uma série de dados. A heterocedasticidade ocorre quando a dispersão dos dados não é uniforme ao

longo da linha de regressão. A Figura 6 exibe o resultado da Função de Correlação Cruzada [CCF] do Brasil.

Figura 6. Testes CCF do Brasil
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 6, notaram-se algumas relações ao traçar as retas no 0,2 para análise: A) Relação positiva fraca: gráfico de Brasil e França, como também gráfico de Brasil e Espanha. B) Relação positiva forte: gráfico de Brasil e Estados Unidos. C) Relação negativa forte: gráfico de Brasil e Reino Unido.

Dados dos Estados Unidos

O resultado da decomposição dos dados da série temporal de sazonalidade e tendência dos Estados Unidos [EUA] é exibido na Figura 7.

Figura 7. Testes de Sazonalidade e Tendência dos EUA
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na amostra dos EUA foi realizada uma análise qualitativa da decomposição da série temporal que demonstrou boa tendência, sazonalidade pequena e menor nível de resíduo dos dados. Adiante, a Figura 8 apresenta o resultado dos testes das Funções Autocorrelação [ACF] e Autocorrelação Parcial [PACF].

Figura 8. Testes ACF e PACF dos EUA
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 8, ao traçar uma reta no 0,2 para análise, foi possível notar a existência de memória nos dados no gráfico de ACF dos EUA. O gráfico de PACF informou a necessidade da utilização de 2 lags no mínimo para previsão. A seguir, a Tabela 4 exhibe o resultado do teste da Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF].

Tabela 4. ADF dos Estados Unidos

Alfa	Valor Crítico	Resultado
1%	-3.48803	H0 Aceita - Não estacionário
5%	-2.88670	H0 Aceita - Não estacionário
10%	-2.58025	H0 Aceita - Não estacionário

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Tabela 4, o resultado mostrou para qualquer grau considerado Alfa a série temporal comporta-se como não estacionária. Isto é, existe variação da média dos dados ao longo da série. Adiante, a Tabela 5 mostra o resultado do Teste de Homoscedasticidade.

Tabela 5. Homoscedasticidade de Levene [variância da janela de 30 amostras]

País	Hipótese H0 (5%)
EUA	H0 Rejeitada - Heterocedástica

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O Teste de Levene apontou Heterocedástica, portanto não há homogeneidade entre as variâncias. Em seguida, a Figura 9 exibe o resultado da Função de Correlação Cruzada [CCF] dos Estados Unidos.

Figura 9. Testes CCF dos EUA
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 9, os gráficos mostraram ao traçar as retas no 0,2 que as séries estão positivamente relacionadas: A) Relação positiva fraca: gráfico EUA e França e gráfico EUA e Espanha. B) Relação positiva forte: EUA e Brasil. C) Relação fraca: EUA e Reino Unido.

Dados da Espanha

O resultado da decomposição dos dados da série temporal de sazonalidade e tendência da Espanha consta na Figura 10.

Figura 10. Testes de Sazonalidade e Tendência da Espanha
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Os dados da Espanha foram analisados qualitativamente sobre a decomposição da série temporal e mostraram uma boa tendência, pouca sazonalidade e pouco resíduo. A seguir, a Figura 11 apresenta o resultado das Funções Autocorrelação [ACF] e Autocorrelação Parcial [PACF].

Figura 11. Testes ACF e PACF da Espanha
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 11, o gráfico de ACF ao traçar retas no 0,2 demonstrou a existência de memória nos dados. O gráfico de PACF apontou para a utilização de 3 lags na análise dos dados. A Tabela 6 expõe o resultado do teste da Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF].

Tabela 6. ADF da Espanha

Alfa	Valor Crítico	Resultado
1%	-3.48803	H0 Aceita - Não estacionário
5%	-2.88670	H0 Aceita - Não estacionário
10%	-2.58025	H0 Rejeitada - Estacionário

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A Tabela 6 revelou que nos graus 1% e 5% (Alfa) a série temporal comporta-se como não estacionária, ou seja, existe variação na média. Porém, no grau correspondente a 10%, muda para estacionária, ou seja, passa a não ocorrer variação da média. A Tabela 7 mostra o resultado do Teste de Homoscedasticidade da Espanha.

Tabela 7. Homoscedasticidade de Levene [variância da janela de 30 amostras]

País	Hipótese H0 (5%)
Espanha	H0 Aceita - Homoscedasticidade

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O Teste de Levene apontou Homoscedástico. O termo tem origem no grego, sendo formado pela junção dos termos homo [igual] e skedastikos [dispersão]. A combinação dos

elementos resulta em homoscedástico, que expressa a ideia de igualdade na dispersão dos dados. A Figura 12 mostra o resultado do teste da Função de Correlação Cruzada [CCF].

Figura 12. Testes CCF da Espanha
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 12, os gráficos apontaram que as séries possuem relação positiva fraca, quando foram traçados retas no 0,2 para avaliação.

Dados da França

O resultado da decomposição dos dados da série temporal de sazonalidade e tendência da França são apresentados na Figura 13.

Figura 13. Testes de Sazonalidade e Tendência da França
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na amostra de França foi realizada uma análise qualitativa da decomposição da série temporal e selecionada a opção que mostrou pouco resíduo, boa tendência e pouca sazonalidade nos dados. Em seguida, a Figura 14 exibe o resultado dos testes das Funções Autocorrelação [ACF] e Autocorrelação Parcial [PACF].

Figura 14. Testes ACF e PACF da França
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 14, o gráfico de ACF da França demonstrou a existência de memória nos dados ao traçarmos uma reta no 0,2 para análise. O gráfico de PACF sinalizou a necessidade da utilização de 2 lags para análise dos dados. Adiante, a Tabela 8 expõe o resultado da Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF].

Tabela 8. ADF da França

Alfa	Valor Crítico	Resultado
1%	-3.49014	H0 Aceita - Não estacionário
5%	-2.88772	H0 Aceita - Não estacionário
10%	-2.58073	H0 Aceita - Não estacionário

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A Tabela 8 apresentou para qualquer grau (Alfa) a série temporal como não estacionária, ou seja, ocorre a variação da média dos dados ao longo da série. A Tabela 9 mostra o resultado do Teste de Homoscedasticidade da França.

Tabela 9. Homoscedasticidade de Levene [variância da janela de 30 amostras]

País	Hipótese H0 (5%)
França	H0 Aceita - Homoscedasticidade

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado do Teste de Levene indicou Homoscedasticidade, ou seja, há variância constante ao longo da série. Em seguida, a Figura 15 expõe o resultado do teste da Função de Correlação Cruzada [CCF].

Figura 15. Testes CCF da França
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 15, os gráficos mostraram que todas as séries têm relação positiva fraca.

Dados do Reino Unido

O resultado da decomposição dos dados da série temporal de sazonalidade e tendência do Reino Unido são apresentados na Figura 16.

Figura 16. Testes de Sazonalidade e Tendência do Reino Unido
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A análise qualitativa da decomposição da série temporal dos dados do Reino Unido foi realizada e escolhida a opção com menor resíduo, boa tendência e pouca sazonalidade. A Figura 17 exibe o resultado dos testes das Funções Autocorrelação [ACF] e Autocorrelação Parcial [PACF].

Figura 17. Testes ACF e PACF do Reino Unido
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 17, o gráfico de ACF mostrou a existência de memória nos dados. O gráfico de PACF sinalizou a necessidade da utilização de 2 lags para análise dos dados. A Tabela 10 expõe o resultado da Função Dickey-Fuller Aumentado [ADF].

Tabela 10. ADF do Reino Unido

Alfa	Valor Crítico	Resultado
1%	-3.49182	H0 Aceita - Não estacionário
5%	-2.88845	H0 Aceita - Não estacionário
10%	-2.58112	H0 Aceita - Não estacionário

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A resultado de Dickey-Fuller mostrou que para qualquer grau considerado Alfa a série temporal comporta-se como não estacionária, ocorre a variação da média dos dados ao longo da série. A Tabela 11 apresenta o resultado do Teste de Homoscedasticidade do Reino Unido.

Tabela 11. Homoscedasticidade de Levene [variância da janela de 30 amostras]

País	Hipótese H0 (5%)
Reino Unido	H0 Aceita - Homoscedasticidade

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A Tabela 11 mostrou como resultado do Teste de Levene a Homoscedasticidade, ou seja, existe variância constante. A Figura 18 exibe o resultado da Função de Correlação Cruzada [CCF].

Figura 18. Testes CCF do Reino Unido
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Na Figura 18, o resultado mostrou uma relação positiva fraca no geral, ao traçar uma reta no 0,2 para avaliar cada gráfico.

Análise Exploratória dos Métodos

A segunda etapa da pesquisa foi a aplicação de três algoritmos de séries temporais para analisar os conjuntos de dados de varíola dos macacos: “Chen Fuzzy Time Series” [CFTS], “High Order Fuzzy Time Series” [HOFTS], e “Autoregressive Integrated Moving Average” [ARIMA]. Adiante, os resultados de CFTS & HOFTS são apresentados primeiro e, em seguida, os resultados do ARIMA por país.

CFTS & HOFTS do Brasil

A Figura 19 exibe o resultado de “Chen Fuzzy Time Series” [CFTS] com parâmetros 45 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0) e modelo ordem 1. Ao lado, a Figura 20 expõe o resultado de “High Order Fuzzy Time Series” [HOFTS] com parâmetros 50 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0) e modelo de ordem 4.

Convém esclarecer que no gráfico da Figura 19, a linha azul representa a série temporal original dos dados e a linha rosa retrata a série predita dos dados. No gráfico da Figura 20, a curva azul exibe a série temporal original dos dados e a curva laranja expressa a série predita dos dados.

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado do CFTS mostrou mais erro comparado ao HOFTS, pois o modelo demora para perceber a tendência, visto que usa ordem 1, ou seja, um lag passado para perceber um lag a frente. Ao aumentar para ordem 4 no “High Order” notou-se que a linha ou curva dos dados previstos ficou mais próxima ao real nos dados do Brasil.

CFTS & HOFTS dos Estados Unidos

A Figura 21 mostra o gráfico do resultado do modelo Chen [CFTS] com parâmetros 45 conjuntos nebulosos de partição triangular simples ($\alpha\text{-cut} = 0$) e modelo ordem 1. A Figura 22 exhibe o gráfico do resultado do modelo “High Order” [HOFTS] com parâmetros 50 conjuntos nebulosos de partição triangular simples ($\alpha\text{-cut} = 0$) e modelo de ordem 4.

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Foi mantida a mesma ordem nos modelos Chen e “High Order” para avaliação. Desta forma, foi possível perceber que existe influência no aumento da ordem para redução de erro. Entretanto, deve-se ponderar que o aumento da ordem gera maior gasto computacional.

CFTS & HOFTS da Espanha

A Figura 23 expõe o gráfico de previsão do modelo CFTS com parâmetros 45 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0). Ao lado, a Figura 24 exhibe o gráfico do resultado de HOFTS com parâmetros 50 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0) e modelo de ordem 4.

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado apontou melhor desempenho com o aumento da ordem entre os modelos.

CFTS & HOFTS da França

A Figura 25 mostra o gráfico de resultado da previsão do modelo Chen [CFTS] com parâmetros 45 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0). Ao lado, a Figura 26 apresenta o gráfico do resultado do método “High Order” [HOFTS] com parâmetros 35 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0) e modelo de ordem 4.

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A análise do resultado dos gráficos revelou que houve uma melhora na performance quando se aplicou o HOFTS com ordem 4 para o conjunto de dados da França.

CFTS & HOFTS do Reino Unido

A Figura 27 exibe o gráfico do resultado da previsão do modelo Chen [CTFS] com parâmetros 45 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0). Ao lado, a Figura 28 exprime o gráfico do resultado de método High Order [HOFTS] com parâmetros 30 conjuntos nebulosos de partição triangular simples (alfa-cut = 0) e modelo de ordem 4.

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

Aparentemente a aplicação do HOFTS proporcionou uma melhor na previsão quando ocorreu o aumento da ordem e reduziu os erros em relação ao CFTS.

ARIMA do Brasil

A Figura 29 exibe o resultado do modelo Autorregressivo Integrado e de Média Móveis [ARIMA] do conjunto de dados do Brasil.

Compete esclarecer que no gráfico a linha azul expressa a série temporal original dos dados (real) e a linha vermelha retrata a série estimada dos dados (previsão). Além disso, o eixo X retrata o período (ordem de tempo) e o eixo Y simboliza o valor (número de casos de varíola dos macacos).

Figura 29. ARIMA do Brasil [$p= 10, q = 2, d= 10$]
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado do modelo ARIMA do Brasil mostrou disparidade na estimativa de casos em relação ao resultado real, talvez pelo modelo tender para média.

ARIMA dos Estados Unidos

A Figura 30 exibe o resultado do ARIMA do conjunto de dados dos Estados Unidos.

Figura 30. ARIMA dos EUA [$p= 10, q = 2, d= 12$]
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado do gráfico dos Estados Unidos demonstrou uma previsão de casos menor (linha vermelha) do que o resultado real (linha azul).

ARIMA do Espanha

A Figura 31 expõe o resultado do ARIMA do conjunto de dados da Espanha.

Figura 31. ARIMA da Espanha [p= 10, q = 0, d= 10]
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O resultado do gráfico da Espanha apresentou uma estimativa menor de casos (linha vermelha) do que o resultado real (linha azul).

ARIMA do França

A Figura 32 expressa o resultado do ARIMA do conjunto de dados da França.

Figura 32. ARIMA da França [p= 10, q = 2, d= 10]
Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O gráfico da França revelou ser incongruente o resultado da estimativa (previsão em vermelho) em relação ao resultado real (curva em azul).

ARIMA do Reino Unido

A Figura 33 mostra o resultado do ARIMA do conjunto de dados do Reino Unido.

Figura 33. ARIMA do Reino Unido [$p= 10, q = 2, d= 10$]
 Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

O gráfico do Reino Unido apontou diferenças entre a previsão de casos (curva vermelha) e o resultado real (curva azul).

Estatísticas de Erro das Previsões dos Modelos FTS e ARIMA

A terceira etapa da pesquisa foi realizar os cálculos estatísticos de erros para avaliar e comparar o resultado dos modelos de séries temporais. A Tabela 12 exibe o resultado das métricas de erro por modelo e país.

Tabela 12. Resultado das Métricas de Erro de CFTS, HOFTS e ARIMA por país

CFTS	ME	MedAE	MSE	RMSE	MAE	MAPE
Brasil	256,00	95,70	7.001,00	83,67	69,74	14.446
Estados Unidos	849,42	334,44	158.108,72	397,63	316,06	55.089
Espanha	776,00	287,36	93.462,35	305,72	286,61	88.974
França	99,00	37,48	1.362,18	36,91	32,14	70.113
Reino Unido	275,00	123,22	17.797,58	133,41	128,97	42.688
HOFTS	ME	MedAE	MSE	RMSE	MAE	MAPE
Brasil	3,18	1,48	3,11	1,76	1,41	0,06
Estados Unidos	96,67	10,55	495,3	22,26	15,45	30.648
Espanha	367,82	3,03	6888,94	83	38,29	88.009
França	37,07	0,11	43,87	6,62	1,46	0,08
Reino Unido	108,78	0	1602,55	40,03	19,96	68.339
ARIMA	ME	MedAE	MSE	RMSE	MAE	MAPE
Brasil	242,29	143,53	22.198,57	148,99	138,67	23.152
Estados Unidos	1.389,42	57,56	109.510,63	330,92	190,04	36.219
Espanha	720,41	65,45	23.340,07	152,77	97,06	17.093
França	295,01	179,35	31.946,43	178,74	164,41	58.507
Reino Unido	251,06	42,15	5.189,01	72,03	53,95	12.975

Fonte: Dados de varíola dos macacos (2022).

A análise dos resultados das métricas estatísticas de erro do CFTS para os cinco países mostrou que o conjunto de dados da França teve menor erro. No resultado das métricas de erro aplicadas ao modelo HOFTS, o Brasil foi quem se destacou com menor erro em geral. No resultado das métricas de erro para ARIMA, o Reino Unido foi o país com menor erro estatístico no conjunto de dados.

Acrescenta-se que o resultado das métricas ME, MedAE, MSE, RMSE, MAE e MAPE para HOFTS foi aparentemente mais exato ao apresentar menores valores de erro para os cinco países avaliados em comparação ao resultado das métricas de erro do modelo CFTS e ARIMA. Por exemplo, no caso do resultado do Raiz do Erro Médio Quadrático [RMSE] da França no CFTS foi 36,91, no HOFTS foi 6,62 (menor erro), e no ARIMA foi 178,74.

Considerações Finais

Os modelos baseados em algoritmos de séries temporais escolhidos para análise dos conjuntos de dados da Organização Mundial de Saúde, de cinco países com maior número de casos de varíola dos macacos, demonstraram ser capazes de prever os casos da doença.

Nesse sentido, o projeto de pesquisa alcançou seu objetivo inicial de criar um modelo básico que possa ajudar na previsão de casos e assim contribuir para tomada de decisão de políticas públicas.

Convém destacar a relevância dos testes de Função Autocorrelação e Função de Autocorrelação Parcial na análise do comportamento dos dados por permitirem a identificação da existência de memória, como também os testes de sazonalidade e tendência por serem úteis na identificação de preditores para a construção dos modelos.

Os resultados demonstraram que os modelos baseados em lógica fuzzy, “Chen Fuzzy Time Series” e “High Order Fuzzy Time Series”, se destacaram em relação ao modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis, pois, em geral, tiveram menores valores de erro nas métricas estatísticas de erro aplicadas aos conjuntos de dados dos cinco países.

Por fim, é indicado dar continuidade aos estudos através da ampliação da amostra de casos de varíola dos macacos, período e a inclusão de outros algoritmos como, por exemplo, redes neurais e árvores de decisão, a fim de avaliar e comparar os resultados e, desta forma, identificar o modelo que possibilita a maior precisão na predição de casos da doença. Além disso, sugere-se a inclusão de outras variáveis que podem influenciar na evolução da doença, como Índice de Desenvolvimento Humano por país.

Agradecimentos

Gratidão aos meus pais pelo incentivo e ao meu companheiro pelo suporte durante os 18 meses de curso e desenvolvimento da pesquisa, assim como agradeço ao orientador pelo

direcionamento na realização do trabalho de conclusão de curso, ao membro da banca pela avaliação do trabalho, aos professores e a toda equipe do programa de pós-graduação.

O presente projeto de pesquisa foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Referências

Abo El Nasr, M.M. 2022. **Fuzzy Time Series Forecasting: Chen, Markov Chain and Cheng Models**, Journal of Alexandria University for Administrative Sciences, Faculty of Commerce, Alexandria University 60(2),33-45. <https://doi.org/10.21608/acj.2023.294123>

Al-qaness, M.A.A.; Ahmed, A.E.; Hong, F.; Mohamed, A.E.A. 2020. **Optimization Method for Forecasting Confirmed Cases of Covid-19 in China**. *Journal of Clinical Medicine* 9, no.3: 674. <https://doi.org/10.3390/jcm9030674>

Al-Tawfiq, J.A.; Kattan, R.F.; Memish, Z.A. 2022. **Mass Gatherings and Emerging Infectious Diseases: Monkeypox is the Newest Challenge**. *Journal Epidemiology Global Health* Vol 12, 215–218. <https://doi.org/10.1007/s44197-022-00059-z>

Alyousifi, Y.; Othman, M.; Sokkalingam, R.; Faye, I.; Silva, P.C.L. 2020. **Predicting Daily Air Pollution Index Based on Fuzzy Time Series Markov Chain Model**. *Symmetry* 12(2):293. <https://doi.org/10.3390/sym12020293>

Almeida, A.; Elian, S. N.; Nobre, J. S. 2008. **Modificações e alternativas aos testes de Levene e de Brown e Forsythe para igualdade de variâncias e médias**. *Revista Colombiana de Estadística*, v. 31, p. 241-260.

Box, G.E.P.; Jenkins, G.M.; Reinsel, G.C. 1994. **Time Series Analysis, Forecasting and Control**. 3rd Edition, New Jersey: Prentice-Hall.

Chatfield, C. 1993. **Calculating Interval Forecasts**. *Journal of Business & Economic Statistics* Vol. 11, No. 2, pp. 121-135. <https://doi.org/10.2307/1391361>

Chen, S. 1996. **Forecasting enrollments based on fuzzy time series**. *Fuzzy Sets and Systems* 81, 311-319. [https://doi.org/10.1016/0165-0114\(95\)00220-0](https://doi.org/10.1016/0165-0114(95)00220-0)

Chen, S. 2002. **Forecasting Enrollments Based on High-Order Fuzzy Time Series**. *Cybernetics and Systems* 33, 1 - 16. <https://doi.org/10.1080/019697202753306479>

Dickey, D.A.; Fuller, W.A. 1979. **Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root**, *Journal of the American Statistical Association* 74:366a, 427-43. <http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>

Fávero, L.P.; Belfiore, P. 2017. **Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com excel, SPSS e stata**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier.

Gessain, A.; Nakoune, E.; Yazdanpanah, Y. 2022. **Monkeypox**. *New England Journal of Medicine* 387:1783-1793. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2208860>

Gil, A.C. 2002. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ed. São Paulo: Editora Atlas.

Gneiting, T.; Katzfuss, M. 2014. **Probabilistic Forecasting**. *Annual Review of Statistics and Its Application* 1:1, 125-151. <https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-062713-085831>

Gutierrez, J.L.C. 2003. **Monitoramento da instrumentação da barragem de Corumbá I por redes neurais e modelos de Box & Jenkins**. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RIO, Rio de Janeiro, RJ.

Hwang, J.-R.; Chen, S.-M; Lee, C.-H. 1998. **Handling forecasting problems using fuzzy time series**, *Fuzzy sets and systems* 100(1): 217-228.

Inoue, H.; Todo, Y. 2020. **The propagation of economic impacts through supply chains: The case of a mega-city lockdown to prevent the spread of COVID-19**. *PLOS ONE* 15(9): e0239251. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239251>

Jayasinghe, M.; Caldera, D.; Prathiraja, O. 2022. **Waking Up to Monkeypox in the Midst of Covid-19**. *Cureus* 14(10): e30920. <https://doi.org/10.7759/cureus.30920>

Linden A.; Adams J.L.; Roberts N. 2004. **Evaluating disease management program effectiveness: an introduction to time series analysis**. *Dis Manag* 6(4): 243-55. <https://doi.org/10.1089/109350703322682559>

Levene, H. 1960. **Robust Test for Equality of Variances**, in I. O. et al., ed., 'Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotteling', *Stanford University Press*, California, United States, pp. 278–292.

Lucas, P.; Orang, O.; Silva, P.; Mendes, E.; Guimarães, F. 2022. **A Tutorial on Fuzzy Time Series Forecasting Models: Recent Advances and Challenges**. *Learning and Nonlinear Models* 19. 29-50. DOI: [10.21528/lnlm-vol19-no2-art3](https://doi.org/10.21528/lnlm-vol19-no2-art3)

Pellegrini, F.R. 2000. **Metodologia para Implementação de Sistemas de Previsão de Demanda**. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, RS.

Ranjan, R.; Biswal, J.K.; 2022. **Monkeypox: Re-Emerging Zoonotic Threat**. *Zoonotic Diseases* 2(4):234-246. <https://doi.org/10.3390/zoonoticdis2040019>

Riza, L.S.; Bergmeir, C.; Herrera, F.; Benítez, J.M. 2015. **frbs: Fuzzy Rule-Based Systems for Classification and Regression in R**. *Journal of Statistical Software* 65, 1-30. <https://doi.org/10.18637/jss.v065.i06>

Sato, R.C. 2013. **Gerenciamento de doenças utilizando séries temporais com o modelo ARIMA**. *Revendo Ciências Básicas*. Einstein (São Paulo), 11(1), 128–131. <https://doi.org/10.1590/S1679-45082013000100024>

Silva, A. G.; Lotufo, R. de A.; Machado, R. C. 2002. **Ambiente de suporte ao ensino de processamento de imagens usando a linguagem Python**. XIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação – SBIE, UNISINOS. <https://doi.org/10.5753/cbie.sbie.2002.39-48>

Silva, P.C. L. et al. 2019. **pyFTS: Fuzzy Time Series para Python: Stable version 1.7 (pkg1.7)**. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7860231>

Silva, P.C.L. 2019. **Scalable Models for Probabilistic Forecasting with Fuzzy Time Series**. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo-Horizonte, Minas Gerais, MG.

Silva, P.C.L.; Batista, P.V.C.; Lima, H.S.; Alves, M.A.; Guimarães, F.G.; Silva, R.C.P. 2020. **COVID-ABS: An agent-based model of COVID-19 epidemic to simulate health and economic**

effects of social distancing interventions. *Chaos, Solitons & Fractals* Vol.139, October, 110088.
<https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110088>

Song, Q.; Chissom, B.S. 1993. **Forecasting Enrollments with Fuzzy Time series Part I. Fuzzy Sets and Systems** 54, 1-9. [http://dx.doi.org/10.1016/0165-0114\(93\)90355-L](http://dx.doi.org/10.1016/0165-0114(93)90355-L)

Wei, W.W.S. 2006. **Time series analysis: univariate and multivariate methods**, Second edition, New York: Pearson.

Zhao, S.; Musa, S.S.; Lin, Q.; Ran, J.; Yang, G.; Wang, W.; Lou, Y.; Yang, L.; Gao, D.; He, D.; Wang, M.H. 2020. **Estimating the Unreported Number of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Cases in China in the First Half of January 2020: A Data-Driven Modelling Analysis of the Early Outbreak.** *Journal of Clinical Medicine* 1;9(2):388. <https://doi.org/10.3390/jcm9020388>

Zadeh, L.A. 1965. **Fuzzy sets, Information and Control** Vol. 8, Issue 3, pages 338-353.
[https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X)

Apêndice

GitHub: <https://github.com/priscilaxrc/TCCUSPMonkeyPox>

Anexo

Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/deepcontractor/monkeypox-dataset-daily-updated?resource=download/>

Domenech: <https://www.midomenech.com.br/identificacao-de-um-modelo-arimapdq/>